

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘hlan, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyyla Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

Bunda 1-ma'nosi 2-ma'nosiga nisbatan, 2-ma'nosi esa 3-ma'nosiga nisbatan asos ma'no bo'lib kelgan. Shunday qilib, 1-ma'nodan 2-ma'no, 2-ma'nodan 3-ma'no kelib chiqqan [1-117] Natijada leksema ma'nolarning daraxtsimon shaklini yuzaga keltirgan. Misol uchun:

- Ildiz – asosiy ma'no
- Tarmoqlar – hosila ma'nolar
- Yana tarmoqlar – ikkilamchi hosilalar va b.

Demak, **semantik shajarani** – leksik ma'nolarning tarixiy rivojidadagi **ilmiy model ekanligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi**. Semantik shajara leksema (so'z) ma'nolarini **ilmiy asosda ierarxiya tarzida shakllanganligini ko'rsatib beradi**. Semantik shajara leksemaning (so'zning) genetik va semantik taraqqiyotini rivojlanishini o'rganishga yordam beradi. O'zbek tilidagi semantik jarayonlarni tushunishga va leksemalarning milliy o'ziga xosligidagi ahamiyatini ko'rstib turadi.

Adabiyotlar

1. Miraziz Mirtojiyev. O'zbek tilida polisemiya. –T.: Fan, 1984.112-113-117-betlar
2. Miraziz Mirtojiyev. O'zbek tili semasiologiyasi. –T.: Mumtoz so'z, 2010.
3. Hakimova M. Semasiologiya. –T., 2008.
4. Azizov O.Tilshunoslikka kirish.–T., 1963. 74.
5. Rahmatullayev Sh. Hozirgi adabiy o'zbek tili. – T., 2006.
6. Sayfullayeva R. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – T., 2009.

O'ZBEK TILIDA “ILTIFOT” UMUMIY SEMALI LUG'AVIY BIRLIKLARNING SEMANTIK VA LEKSIKOGRAFIK TALQINI

Rajabov Elshod Erkinovich,
Navoiy davlat universiteti doktoranti
rajabovelshod676@gmail.com

Annotatsiya. Semantik maydonni lingvokognitiv tahlil qilish hozirgi zamon tilshunosligining dolzarb masalalaridan biri sanaladi. Hozirgi o'zbek tilshunosligida ham lug'aviy birliklarning semantik tahlili va uning leksikografik talqini masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ushbu maqolada o'zbek tilidagi “iltifot” leksemasi misolida, uning semantik maydoniga xos lug'aviy birliklar leksikografik aspektda tadqiq etildi. Tadqiq jarayonida “iltifot” umumiy semali lug'aviy birliklarning turli lug'atlardagi izohiga e'tibor qaratildi.

Kalit so'zlar: semantik, semantik maydon, semantik struktura, semantik tahlil, leksikografik tahlil, semantik sinonimiya, leksik birlik, izohli lugat, lug'aviy birlik, iltifot, iltifot tushunchasi.

Abstract. Cognitive analysis of the semantic field is one of the current issues of modern linguistics. In modern Uzbek linguistics, special attention is paid to the issue of semantic analysis of lexical units and their lexicographic interpretation. In this article, using the example of the lexeme “compliment” in the Uzbek language, lexical units specific to its semantic field were studied from a lexicographic aspect. In

the process of research, attention was paid to the interpretation of lexical units with the general semantic “compliment” in various dictionaries.

Keywords: semantic, semantic field, semantic structure, semantic synonym, semantic analyze, lexical unit, explanatory dictionary, lexical unit, compliment, concept of compliment.

Iltifot o‘zbek milliy mentalitetiga xos bo‘lgan asosiy fazilatlardan biri hisoblanadi. Jamiyatda kishilar nutqiy muloqot orqali o‘z fikr-mulohazalarini namoyon etish bilan birga, o‘zaro bir-birlariga iltifotni ham ifodalaydilar. Iltifot orqali shaxsning xarakter-xususiyati, tinglovchiga bo‘lgan hurmat-e‘tibori, xushmuomalaligi ham namoyon bo‘ladi. Buyuk mutafakkirlarimiz insonlar o‘rtasidagi muomala madaniyatiga, muloqotning samarali va jozibador bo‘lishiga, kishida o‘z fikrini chiroyli ifodalay olish qobiliyatining mavjud bo‘lishi kerakligi kabi jihatlarga alohida e‘tibor qaratganlar. Jumladan, Abdulla Avloniy o‘zining “Turkiy guliston yoxud axloq” asarida iltifot, mehribonlik, xushmuomalalikni insoniy fazilat sifatida ulug‘laydi: “Axloqning eng yuksak cho‘qqisi – odamga iltifotli bo‘lishdir”. [A.Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq, 1992].

Biz ushbu ishimizda “iltifot” umumiy semali ayrim lug‘aviy birliklarning izohli lug‘atlardagi leksik-semantik tahliliga alohida e‘tibor qaratdik.

“Ma’naviyat: asosiy tushunchalar izohli lug‘ati”da *iltifot* so‘ziga berilgan quyidagi ta’rifga e‘tibor qaratamiz:

Iltifot – kishiga qilingan marhamat, himmat, diqqat-e‘tibor, yaxshi munosabatga asoslangan insoniy fazilatni ifoda etadigan tushuncha. Iltifot go‘zal insoniy fazilatlardan biri bo‘lib, lug‘atlarda ko‘rsatib o‘tilganidek, keng va chuqur ma’nolarga ega. Iltifot kishilik jamiyatini bezab, ziyatlab turuvchi, insonlar o‘rtasida mehr va shafqat tuyg‘ularini paydo qiluvchi, rivojlantiruvchi lutfdir. Iltifot yuksak madaniyat belgisi bo‘lib, iltifotli odam hech qachon birovga nisbatan bee‘tibor bo‘lmaydi, hammaga bir xilda chiroyli muomala qiladi. [Ma’naviyat asosiy tushunchalar izohli lug‘ati, 2010, 192-bet]

Sh. Rahmatullayevning “O‘zbek tilining etimologik lug‘ati”da *iltifot* so‘zi asli arabcha *lafata* (*e‘tibor ko‘rsatdi*) fe‘lidan hosil qilingan bo‘lib, “*kimgadir e‘tibor ko‘rsatish*” ma’nosini anglatadi. [O‘zbek tilining etimologik lug‘ati, 2-jild, 2003, 164-bet]

Yangi tahrirdagi “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da *iltifot* leksemasiga quyidagicha ta’rif berilgan:

ILTIFOT Kishiga qilingan marhamat, himmat, diqqat-e‘tibor, yaxshi munosabat. - Bo‘lmasa, siz biroz dam oling, – dedi u iltifot bilan. N.Aminov, Qaltis xato. Shuncha e‘tibor, shuncha iltifotga qaramay, Nuri zerikkan kabi xomush o‘tirdi. Oybek, Tanlangan asarlar. [O‘zbek tilining izohli lug‘ati, 2-jild, 2023, 499-bet].

Bundan tashqari, *iltifot* leksemasi asosida hosil qilingan *iltifot ko‘rsatmoq*, *iltifotli*, *iltifotsiz*, *iltifotsizlik* leksik birliklariga ham ta’rif berilgan:

Iltifot qilmoq (*yoki ko‘rsatmoq*) Yaxshi e‘tibor, munosabat bildirmoq. Kumushbibi otasining so‘ziga yaxshi iltifot qilmadi. A.Qodiriy, O‘tgan kunlar.

ILTIFOTLI Kishiga iltifot etadigan, marhamatli, himmatli. Iltifot ko‘rsatgan kishiga iltifotli bo‘lsangiz. Y.Muqimov, Iltifotli kishilar.

ILTIFOTSIZ Kishiga iltifot qilmaydigan, himmati yo‘q, himmatsiz. Iltifotsiz odam. - ... keyingi vaqtlarda Azizbek Qo‘qonning yorliq va farmonlarini iltifotsiz qoldira boshladi. A.Qodiriy, O‘tkan kunlar.

ILTIFOTSIZLIK Iltifotsiz munosabat, holat. Nodirning kelinoyisiga nisbatan iltifotsizligi bilinib tursa ham, aytganini bajarar, hatto dag‘dag‘a, siltovlariga butunlay o‘rganib qolganday edi. J.Abdullaxonov, To‘fon. [O‘zbek tilining izohli lug‘ati, 2-jild, 2023, 500-bet].

Professor Nizomiddin Mahmudov tahriri ostidagi 2 jildli “O‘zbek tili sinonimlarining katta izohli lug‘ati”da *iltifot* leksemasining sinonimlari sifatida *lutf*, *marhamat*, *karam* so‘zlari e’tirof etilgan. Unda *iltifot* leksemasi va uning sinonimik qatoriga xos 2 xil sema o‘z ifodasini topgan:

1. Kishining o‘zidan ko‘ra nochor kishiga qilgan himmati, moddiy-ma’naviy qo‘llab-quvvatlovi. *Lutf* so‘zida bu ma’no kuchsiz darajada ifoda topadi, kitobiy uslubga xos. *Marhamat* so‘zida bu ma’no yanada kuchli va tantanavor ifodalanadi, kitobiy uslubga xos. *Karamning* bu ma’noda qo‘llanishi, asosan, eskirgan kitobiy uslubga xos, oddiy so‘zlashuvda ishlatilmaydi. Qolaversa, xudo tomonidan qilingan marhamatga nisbatan ham qo‘llanadi.

Oh, hojam, bilsangiz edi, men sizga qanday quvonchli xabarlar keltirganimni. Yetti uxlab tushimizga kirmagan iltifotlarga erishib turibmiz (M.Mansur, Judolik diyori). – Oliy iltifotingizdan va marhamatingizdan umid shuki, – dedi mavlono Alishoh. – Xazinachilar olti oylik maoshimni birdaniga bersalar... (I.Sulton, Alisher Navoiy). Yaxshilik yerda qolmaydi, o‘g‘lim. Bizga ko‘rsatgan lutf-u karamingiz, Xudo xohlasa, o‘n chandon bo‘lib o‘zingizga qaytadi (T.Malik, Falak). Shu sababli lutf va karam manbayi Alisher Navoiy undan juda tanglikka kelibdi (I.Sulton, Alisher Navoiy). – Nochor qolsang nokas qo‘lini tutma, Arslonsan-ku, tulki yo‘lini tutma. O‘zingdan o‘zgan marhamat kutma, O‘zbek o‘g‘li, o‘zligingni unutma! (I.Mirzo, Agar jannat ko‘kda bo‘lsa...). Tangrining karamiga sig‘inib, ularni Astrobod tomonga jo‘natdim... (S.Ayniy, Qullar).

2. Kishiga qilingan xush muomala, yaxshi e’tibor. *Iltifot*, asosan, xushmuomalalik bilan qilingan qo‘llab-quvvatlovni bildiradi, oddiy so‘zlashuvda qo‘llanmaydi. *Lutf* so‘zida maqtov tarzidagi qo‘llab-quvvatlov ma’nosi ustuvor, oddiy so‘zlashuvda juda kam qo‘llanadi. *Marhamat* ko‘pincha maqomi baland kishining o‘zidan maqomi past kishiga rahm-shafqat yuzasidan ko‘rsatgan munosabatini bildiradi, kitobiy uslubga xos.

Halimaxonimning bu iltifotidan u charchoqni unutdi (S.Ahmad, Ufq). – Qani, mehmon, bir gurung bering bizga, – dedi. Qariyalarning iltifotidan ruhlangan Jalil o‘zining “chala mulla” ekanligini unutib, undan-bundan eshitgan diniy ma’ruzalaridan esida qolganini aytib, o‘z ko‘nglida da’vat qila boshladi (T.Malik, Shaytanat). – Menday ojiz bir ilm xizmatkori haqida sizdan shu lutfni eshitmoq Allohning bechora bandasiga buyuk marhamatidir, – dedi mezbon (A.Abdullayev, Hazrati Attor). Xayyom qizning lutfidan mutaassir bo‘lib zavqlandi va uning ilkidan tutdi (N.Jaloliddin, Umar Xayyom). – Marhamatingizga qulluq, – dedi Homid, –

ammo shundog‘ bo‘lsa ham qarindoshlarim to‘g‘risida xavfdaman... (A.Qodiriy, O‘tkan kunlar). [O‘zbek tili sinonimlarining katta izohli lug‘ati, 2022, 1-jild, 248-bet].

Bundan tashqari, *iltifot* leksemasining semantik xususiyatlariga ega bo‘lgan bir nechta leksik birliklar “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da o‘z aksini topgan:

INOYAT Marhamat, lutf, iltifot. Turkistondan darhol qochish kabi fasod xayollarga bormaylik. Xudoning inoyati, marhamati katta. K.Yashin, Hamza.

Inoyat qilmoq Marhamat (iltifot) qilmoq. Mayli, dedi, bunda qoling, Qildim sizga inoyat. Boshingizni shart uzarman, Gar qilsangiz xiyonat! Shuhrat. Pirim, menga shunday inoyatlar qilasizkim, men bir umr bu muruvvatlaringiz dan birini ham qaytarolmayman. Sh.Xolmirzayev, Qil ko‘prik. [O‘zbek tilining izohli lug‘ati, 2-jild, 2023, 520-bet]

MULOZAMAT Kishining ko‘nglini olish uchun ko‘rsatilgan iltifot; e‘zoz-ikrom, takalluf. Mehmonga mulozamat qilmoq. Mulozamat ko‘rsatmoq. Bor ustaligini ishga solib, iltifot va mulozamatlar bilan qizning ko‘nglini ovlay boshladi. F.Musajonov, Huri. Aqalli ko‘ngil uchun mulozamat ham qilishmadi. M.Xayrullayev, Ko‘ngil. [O‘zbek tilining izohli lug‘ati, 3-jild, 2023, 264-bet]

MANZIRAT Takalluf, mulozamat. - Rahmat, Olimjon aka. Man uyga boray, – Hakimboyvachcha taklifni oddiy manzirat deb bilgani uchun ketmoqchi bo‘ldi. Oybek, Tanlangan asarlar. Bu manziratlardan o‘ng‘aysizlangan aka tezroq ketish taraddudiga tushdi. E.A‘zam, Javob. [O‘zbek tilining izohli lug‘ati, 3-jild, 2023, 102-bet]

TAKALLUF Hurmat-ehtirom va e‘zoz-ikrom bilan qilingan muomala, mulozamat. Takalluf bilan qarshi olmoq. Men sizning ko‘rpachangizda ko‘p o‘ltirganman, endi menga ortiqcha takallufingizning hojati yo‘q. A.Qodiriy, O‘tkan kunlar. Qiz ortiq takalluf kutib turolmadi, to‘g‘ri eshikni ochib, ichkariga kirdi, o‘zini Po‘latjonga qarab otdi. Oydin, Asl yor.

Takalluf qilmoq (yoki ko‘rsatmoq) Hurmat-ehtirom bilan muomalada bo‘lmoq. Nusratbek... yangi hamrohiga ibrat bo‘lar degan maqsadda juvonga takalluf qildi: - Choy damlab kelaymi, chanqagandirsiz? S.Nurov, Narvon. Xola mehmonlarga takalluf ko‘rsatib, orasida Mirobidni ham chaqib olardi. V.G‘ofurov, Vafodor. [O‘zbek tilining izohli lug‘ati, 5-jild, 2023, 36-bet]

XAYRIXOH Yaxshilik tilaydigan, qo‘llab-quvvatlaydigan; iltifotli, tarafdor. [Qozi:] Mendan sira ko‘nglingizga shubha keltirmang. Nimaga desangiz, xolis xayrixohman. Hamza, Boy ila xizmatchi. Onaxon tikka turar, o‘tirganlarning hammasi o‘ziga xayrixoh ekanini sezganday bo‘lar edi. A.Muxtor, Opa-singillar. [O‘zbek tilining izohli lug‘ati, 6-jild, 2023, 36-bet]

IKROM Hurmat, izzat. Qilgan izzat va ikromlaringiz uchun rahmat! A.Qodiriy, O‘tkan kunlar. [O‘zbek tilining izohli lug‘ati, 2-jild, 2023, 481-bet]

E‘ZOZ Hurmat-e‘tibor his-sezgisi va uning ifodasi; ehtirom. ...Yaxshi mehnat qilgan, yaratish ishq bilan yuragi tepgan insonlar hamisha e‘zoz topadi. Gazetadan. [O‘zbek tilining izohli lug‘ati, 2-jild, 2023, 91-bet]

Yuqorida biz *iltifot* leksemasining leksik-semantik strukturasi, uning leksikografik talqini, bundan tashqari, ushbu leksik birlikning paradigmatic

xususiyatlari, sinonimligi, derivatsion jihatlari va etimologik tahlili bilan tanishib chiqdik. Ushbu tahlil asosida *iltifot* soʻzining oʻzbek tili lugʻat boyligida oʻziga xos oʻringa ega ekanligi, unda tilimizga oid lingvomadaniy jihatlarning aks etganligi yaqqol namoyon boʻladi.

Adabiyotlar

1. Oʻzbek tilining izohli lugʻati (6 jildli). – Toshkent, 2023.
2. Oʻzbek tili sinonimlarining katta izohli lugʻati (2 jildli). – Toshkent, 2022.
3. Rahmatullayev Sh. Oʻzbek tilining etimologik lugʻati, 2-jild. – Toshkent, 2003.
4. Maʼnaviyat: asosiy tushunchalar izohli lugʻati. – Toshkent, 2010.
5. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent, 1992.

INGLIZ VA OʻZBEK TILLARIDAGI REKLAMA SLOGANLARIDA SUBYEKTIV MODALLIKNING IFODALANISHI

**Sherqulova Mahliyo Xasan qizi,
Taynch doktorant, OʻzDJTU
Mahliyo0707@mail.ru**

Annotatsiya. Ushbu maqola ingliz va oʻzbek tillaridagi reklama sloganlarida subyektiv modallikning ifodalanish xususiyatlarini qiyosiy tahlil qilishga bagʻishlangan. Tadqiqotda ingliz tilidagi modal feʼllar (can, should, must) va oʻzbek tilidagi modal soʻzlar hamda yuklama qoʻshimchalarning reklama matnlarida pragmatik funksiyalari oʻrganiladi. Subyektiv modallik reklama sloganlarida isteʼmolchiga taʼsir koʻrsatish, ishonch hosil qilish va xarid qilishga undash maqsadida qoʻllaniladi. Ingliz reklama sloganlarida yuqori, oʻrta va past darajadagi modal qiymatlar turli kontekstlarda ishlatilishi aniqlandi, oʻzbek reklamalarida esa kerak, lozim, shart kabi soʻzlar va modal yuklamalar orqali subyektiv munosabat ifodalanadi. Ikki til orasidagi madaniy farqlar subyektiv modallik vositalarining tanlanishiga sezilarli taʼsir koʻrsatadi va tarjima jarayonida pragmatik ekvivalentlikni saqlash zarurligini koʻrsatadi.

Kalit soʻzlar: subyektiv modallik, reklama slogan, modal feʼllar, pragmatika, qiyosiy tilshunoslik, ingliz tili, oʻzbek tili.

Abstract. This article is devoted to the comparative analysis of the expression of subjective modality in advertising slogans in English and Uzbek languages. The research examines the pragmatic functions of English modal verbs (can, should, must) and Uzbek modal words and particle suffixes in advertising texts. Subjective modality is used in advertising slogans to influence consumers, build trust and encourage purchases. It was determined that high, medium and low modal values are used in different contexts in English advertising slogans, while in Uzbek advertisements, subjective attitude is expressed through words like *kerak*, *lozim*, *shart* and modal particles. Cultural differences between the two languages significantly influence the choice of subjective modality means and demonstrate the need to maintain pragmatic equivalence in the translation process.